

AESTHETIC VIEWS AND IDEAS OF AN IDEAL PERSON IN THE WORKS OF NAVOI

Jumaboev Nabi Pardaboevich¹, Akhmedova Zarifa Ravshan Kizi²

¹ Doctoral student at Gulistan State University, nabijumaboyev@gmail.com,

² Student of Gulistan State University

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14408723.v1>

ARTICLE INFO

Received: 8th April 2021
Accepted: 11th April 2021
Online: 13th April 2021

KEY WORDS

Decency, morality, good manners, honesty, humanity, virtue, humility, aesthetic culture, fine arts, beauty, perfect man.

ABSTRACT

Navoi's works reflect aesthetic ideas and the idea of an ideal man. They say that his works are based on good. Thus, we see the unique role of Navoi's works in the education of young people. In his works there are many ideas about a person, signs of humanity, "human being", that is, an ideal person. Navoi glorifies a person. He repeatedly emphasizes that his heart is sacred. At the same time, he stresses the importance of leaving a good name and brightening your life with good deeds. Perhaps for this reason, it is noted that over the years and centuries, interest in the work of our ancestors has grown.

NAVOIY ASARLARIDAGI ESTETIK QARASHLARI VA KOMIL INSON G'OYASI

Jumaboyev Nabi Pardaboyevich¹, Axmedova Zarifa Ravshan qizi²

¹ Guliston davlat universiteti doktoranti, nabijumaboyev@gmail.com

² Guliston davlat universiteti talabasi

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 8-aprel 2021
Ma'qullandi: 11-aprel 2021
Chop etildi: 13-aprel 2021

KALIT SO'ZLAR

odob, axloq, go'zal xulq, haqsevarlik, insonparvarlik, ezgu hislatlar, kamtarlik, estetik madaniyat, nafis san'at, go'zallik, komil inson.

ANNOTATSIYA

Navoiy asarlaridagi estetik qarashlari va komil inson g'oyasi to'g'risida fikr yuritilgan. Uning asarlari faqatgina ezgulikka asoslanganligi ta'kidlangan. Bu orqali Navoiy asarlarining yoshlar tarbiyasidagi o'rni beqiyosligini kuzatishimiz mumkin. Asarlarida inson, insoniylik belgilari, "odamiylar odamiysi", ya'ni bugunning tili bilan aytganda, komil shaxs haqida ko'pgina fikrlar uchraydi. Navoiy insonni ulug'laydi. Uning ko'ngli muqaddas ekanligini takror-takror ta'kidlaydi. Ayni paytda har bir kishi ezgu nom qoldirishi, umrini yaxshiliklar qilish bilan bezashi muhimligini uqtiradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yillar, asrlar o'tsa-da, bobokalonimizning ijodiga bo'lgan qiziqish tobora kuchayib borayotganligi ta'kidlab o'tilgan.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ИДЕИ ИДЕАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА В РАБОТАХ НАВОИ

Жумабоев Наби Пардабоевич¹, Ахмедова Зарифа Равшан кизи²

¹Докторант Гулистанского государственного университета,

²Студент Гулистанского государственного университета

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 8 апреля 2021 г.
Утверждено: 11 апреля 2021 г.
Опубликовано: 13 апреля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Порядочность, хорошие манеры, честность, человечность, добродетели, смирение, эстетическая культура, изобразительное искусство, красота, совершенный мужчина.

АННОТАЦИЯ

Работы Навои отражают эстетические идеи и идею идеального мужчины. Говорят, что его работы основаны на добре. Таким образом, мы видим уникальную роль произведений Навои в воспитании молодежи. В его произведениях много представлений о человеке, признаках человечности, «человеке человеческом», то есть идеальном человеке. Навои прославляет человека. Он неоднократно подчеркивает, что его сердце свято. В то же время он подчеркивает важность оставить доброе имя и украсить свою жизнь добрыми делами. Наверное, по этой причине отмечается, что с годами и веками интерес к творчеству наших предков рос.

Tilimizga muhabbat, uning beqiyos boyligi hamda buyuk ekanligini anglash kabi muqaddas tuyg'u bizning ongimizga va yuragimizga Navoiy asarlari bilan kirib kelgandir. Alisher Navoiy inson tafakkurini, aqlini va ilmiy bilimlarini yuksak qadrlab kelgan. U bilim va donishmandlik insonning bezagidir deb yozadi. Yaxshi hulqning asosi deb odobni aytadi hamda uning talqinida barcha insoniy hislatlarning bosh bo'g'ini deya tan oladi [1:302]. XV asr estetik tafakkuri taraqqiyoti Alisher Navoiy nomi bilan chambarchas bog'liqdir. Bir so'z bilan aytganda g'azal mulkining sultoni o'zbek adabiyotini jahon miqyosiga ko'targan va insoniyat madaniyati, estetikasi xazinasiga o'zining beqiyos hissasini qo'sha olgan buyuk davlat arbobidir.

Alisher Navoiy ijodini tubsiz ummonga o'xshatish mumkin. U zotning boy ma'naviy merosi shu qadar keng va salmoqliki, unda qayd etilgan mavzularda hayot hodisotlari, inson turmushi, ichki kechinmalari bilan bog'liq barcha jihatlar qalamga olingan. Shoir o'quvchi e'tiborini eng muhim tushunchalarga qaratadi. Ularning har biriga alohida urg'u beradi: ko'ngil, iymon, saxovat, adab, qanoat, vafo, ishq, rostlik, ilm kabilar teran sharhlanadi. Asarlarida inson, insoniylik belgilari, "odamiylar odamiysi", ya'ni bugunning tili bilan aytganda, komil shaxs haqida ko'pgina fikrlar uchraydi. Navoiy insonni ulug'laydi. Uning ko'ngli muqaddas ekanligini takror-takror ta'kidlaydi. Ayni paytda har bir kishi ezgu nom qoldirishi, umrini yaxshiliklar qilish bilan bezashi muhimligini uqtiradi. Shuning uchun bo'lsa kerak, yillar, asrlar o'tsa-da, bobokalonimizning ijodiga bo'lgan qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Buyuk shoir, olim va davlat arbobi Alisher Navoiy bizga ulkan abadiy-badiy xazina, go'zallik bilan boy meros qoldirdiki, bu meros hali to'la o'rganilgan emas.

Alisher Navoiy falsafiy hamda estetik qarashlari markazida komil inson tarbiyasi, insonning olam go'zalliklari orasidagi hayot kechirishi qanday bo'lmog'i kerak degan masalani ko'targan.

Alisher Navoiyning “Mezon ul-avzon”, “Majolis un-nafois” hamda “Mufrado” asarlarida estetik qarashlari yanada yorqin ifodasini topgan. “Majolis un-nafois” asarida Alisher Navoiy 450 dan ortiq shoirlarning hayoti va ijodi haqida yozib, asarlari haqida hamda shu shoirlarning yutuq hamda kamchiliklari haqida ham yozganlar [2:87]. Alisher Navoiy badiiy soʻz sanʼatining, estetik hamda hissiy-ruhiy quvvat bera olishini alohida takidlaganlar. Alisher Navoiy kamtarlik, himmatlilik, xushmomilalilik, saxiylik hamda har bir sanʼatkor va shoirlarning estetik madaniyatiga alohida oʻrin ajratadi va shu sifatlarni ulugʻlaydi. U yashagan Hirotda hunarmandchilik, savdo-sotiq, ilm-fan, sanʼat, meʼmorichilik kabi hunarlar keng rivoj topgan. Bu davrda Navoiy yoshlarni har tomondan qoʻllab quvvatlab kelgan. Odobli insonni barcha insonlardan yaxshi deya takidlaydi. Eng asosiysi odobli insonni mansabdor kishilardan goʻzalroq va badavlat odamlardan hurmatliroqdir deydi. Alisher Navoiyning fikricha: goʻzallik koʻngilni ochadi, hunuklik hayotni oʻksitadi, yaxshi xulqli goʻzal hamda jannat huridir, yomon tabiatli esa hunuk va doʻzaxbon deydilar. Uning aytishicha rostgoʻylik nutqning eng yaxshi bezagi hisoblanadi. Alisher Navoiy asarlarida bilim va donishmandlik insonning bezagidir deb yozadi. Bundan tashqari Alisher Navoiy ilm oʻrganishga boʻlgan intilishni inson kamolotini boyitish uchun xizmat qiluvchi omil sifatida tariflaydi. Alisher Navoiyning asarlari mazmunida ilgari surilgan gʻoyalar yordamida odamlarni bilimli hamda maʼrifatli boʻlishga chorlaydi. Mutafakkir ilm oʻrganishni har bir odamning insoniy burchidir deydi. U bilimli dono kishilar hamisha oʻz xalqiga marifaati hamda mamlakat ravnaqi yoʻlida faoliyat olib borishlariga chin koʻngildan ishongan. U ilmni insonni hamda xalqni nodonlikdan, jaholatdan qutqaruvchi hamda shu yoʻldan olib chiquvchi umid sifatida taʼriflaydi.

Alisher Navoiy asarlarining har bir satrlarida soʻz shunday goʻzallik bilan dur-javohirga aylantirilganki uni oʻqigan inson undan maʼnaviy ozuqa oladi. U estetikani nafis sanʼat darajasida qadrlagan va inson maʼnaviy olami hamda kamoli uchun kalit vazifasini oʻtashini takidlagan. Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub”, “Majolis un-nafois” hamda “Mezon ul-avzon” asarlari XV-XVI asrlarda keltirilgan maʼlumotlar va musiqa nazariyasi haqidagi risolalar oʻzbek estetikasi rivojiga katta taʼsir koʻrsata oldi. Navoiy “Mahbub ul-qulub” asarida soʻzga oro berib insonga rohat bagʻishlaydi [3:542-543]. U soʻz gavhari oldida chin gavhar bir tomchi suv boʻlib qoladi deydi va odamlarni har doim rost gapirishga chorlaydi. Alisher Navoiy asarlari mazmunida har bir fikr amaliy jihatga ega boʻlib, mutafakkir ularni oʻzining ulkan hayotiy tajribasiga tayangan holda keltirilgan. Alisher Navoiyning deyarli barcha asarlarida uning qanday inson boʻlganligi, qanday ijod qilganligi, uning qarashlari haqida maʼlumot beriladi. Bu jihatdan ayniqsa, uning “Xazoyin ul-maoniy”, “Xamsa”, “Muhokamat ul-lugʻatayn”, “Vaqfiya”, “Xamsat ul muttahayyirin”, “Naoyim ul-muhabbat”, “Munojot”, “Arbaʼin hadis”, “Siroj ul-muslimin” kabi asarlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur asarlarda Alisher Navoiyning hayoti, ijodi, u yashagan davrdagi ijtimoiy-siyosiy

vaziyat, madaniy- ma'rifiy muhit, bazi asarlarining yozilishi haqida, obodonchiligi haqida, uning qilgan ishlari haqida, Xuroson davlatining muhrdori, vaziri a'zami sifatida qilgan savobli ishlari, aholining kamoloti haqida, ustoz shogirtlar bilan munosabati singari muhim masalalar xususida bahs yuritiladi. Alisher Navoiy yozgan asarlarida kishi ongiga haqiqat sirlari bilan oshno bo'lishi kerak, insonning maqsadi dunyoni ochiq va teran tafakkur bilan tanishidir, degan ezgu g'oyalarni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari shoirning ongida ham shu fikr singib qolgandi. Alisher Navoiyni bu yo'ldagi qiyinchiliklar hech ham to'xtatmas edi. Uning bu kabi maqsadlari Samarqandda yashaganida u yerdagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy muhit tufayli yuzaga kelgan va uning ma'naviy kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Navoiyning hikmatga boy she'riy merosi keng ko'lamliligi bilan ham ahamiyatlidir. Uning she'riyati haqsevarlik va insonparvarlik ta'limotida yuritilgan. Bundan tashqari mana shunday qarashlarni ilgari surgan va o'zining san'ati bilan jilo bergan va sayqallagandir. Shoir yozgan har bir baytlarida inson uchun tarbiya vositasini o'tovchi omillar mavjuddir. Uning oshiqona g'azallari tarkibida ham tarbiya yotadi. Alisher Navoiy bir so'z bilan aytganda o'z asarlarida ichki va tashqi go'zallik g'oyalarini ilgari surgan shoirdir [4:254]. Navoiyning "Xamsa" sidagi bosh qahramonlar ana shunday ham tashqi ham ichki yani, komil go'zallik egalaridir. Alloma ham boshqa bir mutafakkirlar kabi insoniy go'zallik tushunchasini ichki go'zallikda, xulqiy go'zallikda ko'radi. Allomamiz o'z asarlarida so'zga alohida e'tibor beradi, uni ko'ngil qutisi ichidagi gavharga qiyoslaydi, hatto falak jismining joni ham deydi.

"Mezon ul-avzon" va "Majolis un-nafois" asarlarida alloma ana shu mohiyati jihatidan qudratli va muqaddas bo'lgan so'zdan foydalanish san'ati haqida yozadi va fikr yuritadi. "Mezon ul-avzon" asari aruz nazariyasi sifatida diqqatga sazovardir bo'lgandir. "Majolis un-nafois" asari esa tengi kam tazkira hisoblanib estetikaga oiddir. Alloma bu asarda shoirlar ijodiga to'xtalib o'tadi hamda ularning ijodi uchun harakterga ega bo'lgan misollar keltirib o'tadi. Bu xislat allomaning eng yaxshi sifatlaridan biri edi. Alloma estetik idrok egasi bo'lishni, to'g'ri kelgan gapni vaznga solib, she'r deya atab, taqdim etuvchi ba'zi nazmbozlardan yuqori deb hisoblagan. Alisher Navoiyning fikricha, badiiy asar faqat go'zallikni tasvirlashi bilangina cheklanib qolishi kerak emas, balki, o'zi ham shaklan go'zal bo'lishi lozim deydi. Alloma so'z shakliga ikkinchi darajada qarashni qoralaydi. Hatto Otoiidek buyuk shoirning qofiyaga biroz e'tiborsizlik bilan yondashishini va e'tiborsiz munosabatda bo'lganini ham nazardan qochirmaydi, ochiq-oydinlik bilan ammo ehtirom ila tanqid qilib o'tadi.

Navoiy ilm o'rganishga intilishni inson kamolotini ta'minlash uchun xizmat qiluvchi eng zarur fazilatlardan biri deb biladi. Ilmli insonni, xalqni nodonlikdan, jaholatdan qutqazuvchi omil sifatida ta'riflaydi. Asarlari mazmunida ilgari surilgan g'oyalar yordamida kishilarni ilmli va ma'rifatli

bo'lishga undaydi. Mutafakkir ilm o'rganishni har bir kishining insoniy burchi deya e'tirof etadi [5:292].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Navoiy ijodini o'rganish kelajak avlod tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ma'naviy olamini boyitibgina qolmasdan, komil inson tarbiyasida muxim rol o'ynaydi. Zero ma'naviy yuksak, zamonaviy ilm-fanni egallagan, ajdodlarimizning boy ma'naviy merosiga sohib chiqqan avlodni hech qanday tashqi kuch, g'oya yoki mafkura aslo o'z ta'siriga tushira olmaydi. Bunday avlodni voyaga etkazgan xalqning istiqboli porloq, kelajagi buyuk bo'lishi shubxasizdir. Tarbiya o'z navbatida oiladan boshlanar ekan, biz o'z farzandlarimizni baxti-saodatini, kamolini, iqbolini, buyuk inson bo'lib etishganligini va hayot abadiyligi avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan ma'naviy qo'rg'oni bo'lmish o'z oilamizning mustahkamligini ko'rishni istar ekanmiz, demak oilada tarbiyalanuvchilarimizni har tomonlama sog'lom va barkamol etib tarbiyalashda tarbiyaning barcha turlariga e'tiborni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.Uvatov. Buyuk yurt allomalari. Uchinchi nashri. T.: "O'zbekiston", 2020 y.
2. A.Sher. Estetika. T.: "O'zbekiston", 2015 y.
3. A.Navoiy. Mukammal asarlar to'plami, 20-tomlik, 3-t, T.: "Fan", 1998 y.
4. R.Vohidov, H.Eshonqulov. O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi. T.: 2006 y.
5. N.Jumaboyev. Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiya masalalaridagi axloqiy, estetik va ekologik qarashlari. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 5-son. N.: 2019 y.